

SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH HISOBINI YURITISH MASALALARI

Axmedov Sayfullo Normatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Dunyo aholisini suv bilan ta'minlash va toza suv resurslarini ta'minlash jiddiy va qimmatli vazifadir. Hukumatlar yoki xususiy sektor buni qanchalik yaxshi bajarayotgani siyosatchilar, ekspertlar va fuqarolik jamiyati vakillari o'rtasida eng qizg'in muhokama qilinadigan masalalardan biridir. Dunyo aholisini toza ichimlik suvi va tozalash inshootlari bilan ta'minlash uchun hozirda butun dunyo bo'ylab ushbu ehtiyojlar uchun ajratilayotgan 30 milliard dollardan tashqari, yiliga 14-30 milliard AQSH dollarini tashkil etadigan yirik sarmoyalar zarur. Aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlarda suv ta'minoti va kanalizatsiya xarajatlarining katta qismi kommunal xizmatlar, shuningdek, aholini elektr energiyasi, telekommunikatsiya va transport bilan ta'minlash zimmasiga tushadi. Ammo moliyaviy va inson resurslarining etishmasligi tufayli bunday holatning natijasi past mahsuldorlik va samarasiz xizmatdir. Jahon banki ekspertlarining fikriga ko'ra, 90-yillarning boshlarida faqat suv ta'minoti va avtomobil va temir yo'llarning ishlashi bilan bog'liq texnik muammolar har yili 55 milliard dollar zarar keltirgan, bu barcha rivojlanayotgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining to'rtidan bir foizini tashkil etadi. Ushbu davlatlarning infratuzilmani yaratishga yillik sarmoyalari va uni rivojlantirish uchun davlatlarning yillik xarajatlaridan ikki baravar ko'p.

1980-yillarning oxirida xorijiy kreditorlar tashabbusi bilan dunyoning ko'pgina mamlakatlari xususiy tashkilotlarga mavjud suv ta'minoti infratuzilmasi ob'yektlarini boshqarish va yangi ob'yektlarni yaratishni moliyalashtirishni taklif qildi. O'sha paytda xususiy sektor tashkilotlarining moliyalashtirish va boshqaruv sohasidagi tajribasi xususiy moliyaviy resurslardan foydalanish va xizmatlar ko'lamini kengaytirish orqali ushbu sohadagi xizmatlar sifati va miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin degan fikr mavjud edi. , bu cheklangan davlat resurslaridan tejamkor foydalanish imkonini beradi.[10]

Rivojlanayotgan mamlakatlarda suv ta'minoti va kanalizatsiya ko'pincha soliqqa tortish orqali kommunal xizmatlarni to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish orqali hukumat tomonidan subsidiyalanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarning suv ta'minoti va suvni tozalash uchun yillik xarajatlari bugungi kunda taxminan 15 milliard dollarni tashkil etadi. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, bu mablag'ning qariyb 75 foizi hukumatlar, qariyb 11 foizi xususiy sektor va 14 foizi xalqaro rivojlanish agentliklariga to'g'ri keladi.

Ko'pchilikning fikricha, suv davlat ne'mati va insonning asosiy ehtiyoji bo'lib, uni eng past narxlarda davlat qondirishi kerak. Natijada, suv resurslarining to'liq qiymati iste'molchi tomonidan kamdan-kam hollarda to'lanadi. Ba'zi mamlakatlarda sanoat korxonalarini suv uchun maxsus tariflar bo'yicha to'laydi, lekin hatto bu tariflar suv ta'minotining o'rtacha xarajatlari asosida tasdiqlanadi, buning natijasida oqava suvlarni boshqarish kabi suv bilan bog'liq faoliyat xarajatlari hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, suvdan foydalanishning muqobil usullari bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan daromadlarni yo'qotish kabi "yashirin xarajatlari" hisobga olinmaydi. Bunday munosabatning natijasi shundaki, suv taqchilligi kuchaygan sharoitda ham suv resurslari kam baholanadi va isrof qilinadi. Rivojlanayotgan

mamlakatlar hukumatlari ko'rilgan xarajatlarni qoplamasdan, barcha muhtojlarni suv bilan ta'minlay olmaydilar va shuning uchun odamlar sanitariya me'yorlariga javob bermaydigan suv iste'moli tufayli suv topishda ko'plab to'siqlarni engib o'tishga va o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishga majbur bo'lishadi. .

Suv resurslari va oqava suvlarni tozalash inshootlarini xususiylashtirish bu muammolarning bir qismini hal qilishi mumkin, degan fikr bor. Ayni paytda xususiy sektor suv ta'minoti va suvni tozalash sohasidagi resurslarning atigi yetti foizini boshqaradi.

Eng muhim inson resurslari suv bo'lib, u eng muhim vazifalarni - ichimlik, sanitariya-gigiyena ehtiyojlarini qondirish, oziq-ovqat, sanoat, energiya ishlab chiqarish va boshqalarni ta'minlaydi. Aholi va sanoatning ko'payishi, ekologik va antropogen omillar butun dunyoda suv tanqisligiga olib keladi. Suv resurslarining etishmasligi muammosi butun dunyoda global muammolardan biridir. Yer yuzasi 70,8% suv bilan qoplangan, ammo uning faqat 2,5% yangi. Tabiiy suv resurslari qayta tiklanadigan, ammo cheklangan va tashqi ta'sirlarga juda zaif. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining deyarli 1/5 qismi suv ta'minoti kam bo'lgan hududlarda yashaydi. Hududlarning 60% ga yaqini chuchuk suvdan foydalanish imkoniyati cheklangan, bu esa sanoat, maishiy va qishloq xo'jaligida muammolarni keltirib chiqaradi [3,4,5].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) prognozlariga ko'ra, 2030 yilga kelib, taxminan 3,9 milliard kishi. suv ta'sirini boshdan kechiradi va 2050 yilga borib bu raqam dunyo aholisining 2/3 qismiga etadi. Biroq, suv tanqisligi muammosi bilan bir qatorda uning sifati muammosi ham bor. Bu, ayniqsa, aholi zich joylashgan hududlar va yirik sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligi komplekslari hududlari uchun to'g'ri keladi [1, 2]. Tabiiy suvlarni tayyorlash jarayonida yuzaga keladigan masalalar M. G. Jurba, S. N. Linevich, L. N. Fesenko, I. G. Ushakova, A. S. Kopilov va boshqa ko'plab mutaxassislarining ishlarida keng yoritilgan [6,7,8].

To'lovlarning fiskal tizimiga asoslangan suvdan foydalanish bo'yicha iqtisodiy munosabatlarning hozirgi holati suv xo'jaligi faoliyatining suv ob'ektlariga egalik omili, suv xo'jaligining ishlab chiqarish xarakteri va suv xo'jaligida renta shakllanishi bilan bog'liq ob'ektiv mavjud munosabatlarini aks ettirmaydi. suv resurslaridan foydalanish. Bu ko'p jihatdan iqtisodiyotning nazariy asoslarining yetarli darajada rivojlanmaganligi va bozor sharoitida suvdan pullik foydalanishning yaxlit konsepsiyasining yo'qligi bilan bog'liq. Suvdan foydalanishning iqtisodiy munosabatlarining bunday xususiyati bozor iqtisodiyoti talablariga javob bermaydi va suv resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilishga, suvni tejashga yordam bermaydi, bu esa suvdan foydalanish to'lovlari tizimini isloh qilish muammosini dolzarb qilib qo'yadi.

Suvdan foydalanganlik uchun to'lov tizimini isloh qilish printsipial jihatdan quyidagi stsenariylar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin:

1. Suv resurslarini takror ishlab chiqarish bo'yicha suv xo'jaligi faoliyatini suvdan foydalanganlik uchun har qanday normativ to'lovlarni rad etgan holda to'liq byudjetdan moliyalashtirishga o'tish.

2. Suvdan foydalanganlik uchun haq to'lashning amaldagi tizimini takomillashtirish. Asosiy kamchilik - suvdan foydalanishning psevdoiqtisodiy munosabatlaridagi mavjud muammolarning saqlanib qolishi, buning natijasida uning to'lanishi, bozor iqtisodiyoti talablariga javob bermasligi va byudjetdan moliyalashtirishning saqlanib qolishi. Ushbu

stsenariyning afzalligi yashirin palliativlik bo'lib, suvdan foydalanishning iqtisodiy munosabatlari sohasida fundamental qarorlar qabul qilishni talab qilmaydi. Suv xo'jaligining ixtisoslashtirilgan byudjet fondi tizimini yaratish, suvdan foydalanganlik uchun yig'iladigan to'lovlarni jamlash bilan vaziyat biroz yaxshilanishi mumkin.

3. Suvdan foydalanishning ob'ektiv iqtisodiy munosabatlarini aks ettiruvchi narxlarda to'lovlar bo'yicha soliq to'lovlarini almashtirgan holda suvdan foydalanganlik uchun to'lov tizimini isloh qilish. Tavsiya etilgan stsenariy byudjet mablag'larini taqsimlashda ishtirok etish orqali suv xo'jaligi faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning mavjud amaliyotidan voz kechishni va suv resurslari va suv xo'jaligi xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar va ularning iste'molchilari o'rtasidagi normal iqtisodiy munosabatlarga o'tishni nazarda tutadi. Suv xo'jaligi faoliyatini moliyalashtirish, federal ahamiyatga ega bo'lgan yirik loyihalar bundan mustasno, to'liq korxonalarining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

Suvdan foydalanish sohasidagi iqtisodiy munosabatlarni va ularning asoslarini – to'lov tizimlarini taklif etilayotgan uchinchi stsenariy bo'yicha isloh qilish bo'yicha takliflar quyidagi qoidalarga asoslanadi.

Iqtisodiy kategoriya sifatida suv resurslari ularni o'rganish, baholash va hisobga olish, daryolar oqimini tartibga solish va qayta taqsimlash, er osti suvlarini ko'paytirish, asosiy suv transporti, suvning zararli ta'sirini, shu jumladan suv toshqinlarining oldini olish, amalga oshirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan sanoat suv xo'jaligi faoliyati natijasidir. suvni tejash va suvni muhofaza qilish tadbirlari. suv ob'ektlarining suv havzalarida. Suv resurslari cheklangan tijorat xususiyatlariga ega ishlab chiqarilgan mahsulot sifatida ishlaydi. Suv ob'ektlari havzalarida suv xo'jaligi faoliyati tabiiy monopoliya sub'ektlari sifatida tasniflanadi, bu esa unda davlatning faol ishtirok etishi zarurligini oldindan belgilab beradi.

Asosiy yoki yordamchi ishlab chiqarish faoliyati shaklida suv xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalar va tashkilotlar suv xo'jaligi sohasida xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida faoliyat yuritadilar. Ushbu korxonalarining faoliyati havza operatori (boshqaruvchi korxonalar) - ehtimol, davlat korxonasi yoki aksiyadorlik jamiyati shaklidagi havza suv xo'jaligi birlashmasi tomonidan birlashtiriladi.

Suv xo'jaligi korxonalarining kontragentlari suvdan foydalanuvchilar - ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun suv resurslarini iste'mol qiluvchi (suv xo'jaligi xizmatlari) korxonalar va tashkilotlardir. Suv resurslari (suv xo'jaligi xizmatlari) suvdan foydalanuvchilarga davlat tomonidan tartibga solinadigan va suv xo'jaligi kompleksini rivojlantirish bo'yicha har yili tasdiqlangan investitsiya dasturlari asosida belgilanadigan narxlarda haq to'lab beriladi. mamlakat va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi.

Belgilangan narxlarda suvdan foydalanganlik uchun to'lovlar suv resurslarini takror ishlab chiqarish va suv ob'ektlarini muhofaza qilish bo'yicha real joriy xarajatlarning qoplanishini, shuningdek, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar foydasining standartlashtirilgan darajasini, shu jumladan istiqbolli davrda xarajatlarning investitsiya qismini va suv resurslari egalarining iqtisodiy manfaatlarini.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Danilov-Danilyan V. I. Rossiyaning suv resurslari: davlat, foydalanish, himoya qilish, boshqarish muammolari // Iqtisodiyot. Soliqlar. To'g'ri. 2019. No 12. 18–31-betlar. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-18-31.

2. Danilov-Danilyan V.I. Global ekologik muammo va barqaror rivojlanish. Moskva universiteti axborotnomasi. Ser. 6: Iqtisodiyot. 2019. No 4. B. 8–23.
3. Suvmi yoki moymi? Yagona suv xo'jaligi tizimini yaratish / D. V. Kozlov [va boshqalar]; jami ostida ed. D. V. Kozlova. M.: Bimpa, 2008. 456 b.
4. Rossiya agrosanoat majmuasida suv resurslaridan foydalanish muammolari va istiqbollari / V. N. Shchedrin [va boshqalar]; jami ostida ed. V. N. Shchedrin. M.: Meliovodinform, 2009. 342 b.
5. Ivankova T. V. Tanqislik sharoitida suv resurslarini samarali boshqarish tajribasi (Isroil misolida) // Astraxan Ekologik ta'lim byulleteni. 2018 yil. No 1(43). 78–88-betlar.
6. Vergunov A. I., Fedotov R. V., Lapina I. A. Ichimlik suvi ta'minoti maqsadida yer usti manbalaridan suvni tozalashning biosorbsion-membrana usulidan foydalanish tajribasi // Sanoat mintaqalarining atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizligining dolzarb masalalari: xalqaro materiallar. ilmiy-amaliy. Konf., Kemerovo, 3-4 oktyabr. 2017 Kemerovo, 2017, 174-176-betlar.
7. Fesenko L. N., Pchel'nikov I. V., Fedotov R. V. Teskari osmos tizimlari konsentratidan natriy gipoxlorit ishlab chiqarish texnologiyasi // Qattiq holat hodisalari. 2018 jild. 284. B. 807–813. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.284.807>.
8. Pchel'nikov I. V., Fedotov R. V., Breus S. A. Qishloq joylari uchun suvni tozalash texnologiyasini tanlash to'g'risida // IOP konferentsiya seriyasi: Materialshunoslik va muhandislik. 2020.962(4). 042083. DOI: 10.1088/1757-899X/962/4/042083.
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-reformirovaniya-sistemy-platnosti-vodopolzovaniya>.
10. <https://www.un.org/ru/events/water/facts4.htm>.